

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

ALLERGIK KASALLIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISHDA QO‘LLANILADIGAN PREPARATLAR

Yusupova Ruhshona Sherzod qizi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
1-son davolash fakulteti talabasi

Rayimkulova Charos Axmatovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Tibbiy kimyo kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Allergiya – bu hozirgi zamon “Sivilizatsiya kasalligi” hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma’lumotlariga ko‘ra, allergik kasalliklar yurak-qon tomir kasalliklari va saratondan keyin uchinchi o‘rinda turadi. Bizning maqsadimiz allergik kasalliklarni oldini oluvchi va rivojlanishiga to‘sqinlik qiluvchi dorivor vositalar bilan tanishish hamda ular haqida ma’lumotlar yig‘ishdir.

Kalit so‘zlar: Ekzoallergenlar, autoallergenlar, antihistaminlar, kromoglik kislotasi (kromoglycic acid), ketotifen, oksatomid

ALLERGIC DISEASES AND DRUGS USED FOR THEIR TREATMENT

Yusupova Rukhshona Sherzod kizi
Samarkand State Medical University
Student of medical faculty No. 1

Rayimkulova Charos Akhmatovna
Samarkand State Medical University
Assistant of the Department of Medicinal Chemistry

Abstract: Allergy is a modern "disease of civilization". According to the World Health Organization (WHO), allergic diseases rank third after cardiovascular diseases and cancer. Our goal is to get acquainted with drugs that prevent and prevent the development of allergic diseases and to collect information about them.

Key words: exoallergens, autoallergens, antihistamines, cromoglycic acid, ketotifen, oxatomide

Mavzuning dolzarbligi: Allergiya (yunon. allos-boshqa, ergon-ta'sir) – bu organizmning ko'pincha antigenik xususiyatlarga ega bo'lgan ba'zi moddalarga sezgirligining oshishidir. Allergiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan moddalar allergenlar deb ataladi. Allergenlar asosan tashqi muhitdan kirganligi uchun, ular ekzoallergenlar ham deb ataladi. Ba'zi hollarda organizmning o'zi ishlab chiqarishi mumkin allergenlar – autoallergenlar (endoallergenlar) deyiladi.

Ekzoallergenlarga quyidagilar misol bo'la oladi: o'simliklar (terak, yopishqoq alder, gul changlari, mevalar va h.k), hayvon junlari, oziq-ovqat mahsulotlari (sut, go'sht, yong'oqlar, dengiz mahsulotlari, sitrus mevalar), dori vositalari (antibiotiklar, sulfanilamidlar, gormonlar), turli xil sanoat kimyoviy birikmalari (benzopirin, etilendiamin), organik erituvchilar, bo'yoqlar va h.k.

Allergiyaga qarshi qo'llaniladigan turli xil dorilar guruhi bu – antigistaminlardir. Ular gistamin ta'siriga sezgir bo'lgan tanadagi retseptorlarga raqobatbardosh tarzda to'sqinlik qiladi. Ushbu dorilar allergiya paytida to'qimalarda yallig'lanishni qo'zg'atadigan mast hujayralaridan mediatorlarning chiqarilish tezligini cheklaydi. Gistamin moddasining ishlab chiqarilishi organizmda terining shishishi, lakrimatsiya qichishish, burun tiqilishi kabi allergik kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Kromoglik kislota (cromoglycic acid) turli savdo nomlari ostida va turli dozlash shakllarida mavjud. Kromolin natriy 15ml li qutilarda (1 mg 200 bir martalik dozada) aerazolli qadoqdagi (sprey) preparatning 2 %li eritmasi; nafas olish uchun kromogeksal eritmasi 10 mg/ml/2ml, burun uchun sprey 2% li 15 ml; optikrom (lekrolin) ko'z tomchilari 20 mg/ml kabi qo'llaniladi.

Antigistamin va antiallergik ta'sirga ko'ra ketotifen (zaditen, astafen) kromoglik kislota yaqin, ammo undan farqli o'laroq sedativ ta'sirga ega, ya'ni gistamin retseptorlarini bloklaydi. Aniq terapevtik ta'sir 6-8 haftadan keyin rivojlanadi. 1mg tabletkalarda va shishalarda sirop shaklida mavjud. Oksatomid (tinset, fensedil) farmokologik xususiyatiga ko'ra kromoglik kislota o'xshaydi.

Uning 30 mg tabletkalarda mavjud bo'lib, kuniga 2 marta 1-2 tabletkadan iste'mol qilinadi.

Allergiyaning namoyon bo'lishi zararsiz bo'lib ko'rinishi mumkin, chunki birinchi qarashda terida qizarish, toshmalar yoki burun oqishi, aksa urish, bronxial astma va anafilaktik shok kabi kabi jiddiy kasallilarning rivojlanishiga olib keladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, allergiya bu – “sivilizatsiya kasalligi” hisoblanadi. Dunyoda kattalar aholining 1/10 (o'ndan bir qismi) astma bilan va bolalar orasida har to'rttadan bittasi allergiyadan aziyat chekadi. Ekologik jihatdan noqulay hududlarda kasallanish ancha yuqori. Har yili “allergiya” bilan kasallanganlar soni 35- 40 mln. kishiga ko'payadi va 10 baravar ko'payadi. Bundan tashqari so'nggi 20 yil ichida sanoati rivojlangan mamlakatlarda bolalar va o'smirlar orasida astma kasalligining tarqalishi 3-4 barobarga oshdi.

Xulosa: Hozirgi vaqtda allergik kasalliklarning turli shakllarini davolash va kuchayishining oldini olish bo'yicha mavjud yondashuvlar “hayot sifati” ni sezilarli darajada ta'minlashi va bemorning normal yoki optimal hayotiy faoliyatini ta'minlashi mumkin. Bunday maqsadga erishish faqat shifokor va bemorning yaqin hamkorligi bilan amalga oshishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://mosapteki.ru/material/allergicheskie-zabolevaniya-preparaty-vybora-2128>
2. Farmokologiya asoslari M.N. Mahsumov, X. Aliyev, M.A. Odilov, N.A. Musayeva Toshkent - “ILM ZIYO”-2007
3. Najmiddinov, X. B., Dilmurodov, Sh. N., & Raymkulova, Ch. A. (2021). Inson Ekshalatsiyasida Ammiakni Invaziv Bo'lmagan Usul Bilan Aniqlash. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 1(5), 50-54.
4. Raimkulova, C. A., Aronbaev, S. D., Vasina, S. M., & Aronbaev, D. M. (2020). Exhaled air as an object of studying the functional state of the organism. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, (1-2), 47-51.
5. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2021). Ekshalatsiyalangan havoda ammiakni aniqlash muammosiga. Universum: kimyo va biologiya, (1-1 (79)), 26-34.
6. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2022). Biomarkerlar va xavflarni baholash. Universum: kimyo va biologiya, (1 (91)), 77-83.

7. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2020). Ekshalatsiyalangan havoni tahlil qilish invaziv bo'lmagan diagnostika usuli sifatida. International scientific journal "Global science and innovations", 56-58.
8. Aronbayev, D. M., Aronbayev, S. D., Raimkulova, Ch.A., Isakova, D. T., & Shertaeva, A. A. (2021). Suv "tirik" va " o'lik". elektroaktiv suvning antioksidant va gevşeme xususiyatlari haqida yangi faktlar. Universum: kimyo va biologiya, (2 (80)), 26-31
9. Aronbayev, S. D., Aronbayev, D. M., Ismoilov, E. X., Islomov, L. B., Raimkulova, Ch.A., & Juraeva, S. B. (2020). Screen-printed elektrodleri og'ir metallarning inversion-voltammetrik ta'rifida. Universum: kimyo va biologiya, (5 (71)), 22-34.
10. Narbayev, K., & Raimkulova, Ch.A. (2022, February). Indofenol usuli bilan ammoniy ionlarini spektrofotometrik aniqlash shartlarini tanlash. In The 7 th International scientific and practical conference "Science, innovations and education: problems and prospects"(February 9-11, 2022. CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. 842 p. (p. 161).
11. Raimkulova, C. A., Narbayev, K. M., Aronbayev, D. M., & Aronbayev, S. D. (2022). Ammoniy ionlarini spektrofotometrik aniqlash uchun indofenol kompleksining hosil bo'lish sharoitlarini optimallashtirish. Norwegian Journal of Development of the International Science, (77-1), 3-9.
12. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2020). Ekshalatsiyalangan havoda ammiakni ko'rsatishning vizual-rangli usuli va uni amalga oshirish uchun moslama. Universum: kimyo va biologiya, (7 (73)), 40-42.
13. Raimkulova, Ch.A., & Soibov, X. J. (2023). Avitsennaning biz nafas olayotgan va chiqaradigan havo haqidagi fikrlari, uning tanaga ta'siri. ammiakni invaziv bo'lmagan usul bilan aniqlash. Ta'lim fidoyilari, 4 (1), 74-78.
14. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2023). Salivodiagnostika: o'tmish, hozirgi, kelajak. Universum: kimyo va biologiya, (1-2 (103)), 27-37.
15. Raimkulova, C. A., & Xolmurodova, D. K. (2022). Ba'zi klinik ahamiyatga ega biomarkerlarni invaziv bo'lmagan nazorat qilish usullari va qurilmalarini ishlab chiqish. Gepato-gastroenterologik tadqiqotlar jurnali, (SI-2).
16. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2022). Potansiyometrik oqim-in'ektsiya sensori yordamida aralash tupurikning PH qiymatini o'lchash. Universum: kimyo va biologiya, (6-2 (96)), 5-12.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

17. Isa o'g'li, X. A. (2023). O'zbek terminologiyasida soha terminlarining o'rganilishi. The theory of recent scientific research in the field of pedagogy, 2(16), 118-120..
18. Xasanov, A. (2023). Etymological analysis of special terms. Международный журнал языка, образования, перевода, 4(3).
19. ўғли Ҳасанов, А. И. (2023, January). С. Айнийнинг “судхўрнинг ўлими” қиссасида қўлланган арабча терминларнинг семантик-структур таҳлили. In International conferences (Vol. 1, No. 2, pp. 32-37)..
20. Hasanov, A. (2023). Study of field terms in world terminology. Science and innovation, 2(C12), 151-155.
21. Isaevich, H. A. (2022). Studying the notion of term in the uzbek and world linguistics. British View, 7(4)..
22. Hasanov, A. I. (2022). Analysis of economic and banking terms used in the epic "Death of a usurer". Международный журнал языка, образования, перевода, 3(3).
23. Isa o'g'li, H. A. (2022). Sadriddin ayniyning “Sudxo'ring o'limi” asarida qo'llangan ijtimoiy terminlarning semantik tahlili. Fan, ta'lim va amaliyotning integrasiyasi, 3(8), 5-9.
24. Ahmad, X. (2022). Sadriddin ayniyning “Sudxo'ring o'limi” asarida qo'llangan davlat boshqaruvi tizimiga oid terminlarning pragmatik tahlili. Science and innovation, 1(Special Issue 2), 574-576.
25. Ahmad, H. (2022). Xarakterni tasvirlashda diolog va monolog. fan, ta'lim va amaliyotning integrasiyasi, 858-861.
26. Isa o'g'li, X. A. (2021). Ruhiyat tasvirida peyzajning o'rni. fan, ta'lim va amaliyotning integrasiyasi, 2(5), 98-105..

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

